

WÖRLD-Café

Teacher Level

⇌ Moderationsfragen

1. Wird die Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrkräfte nach Ihrer Erfahrung durch fehlendes Wissen oder ablehnende Haltungen der Lehrkräfte verhindert? *Über welches Wissen konkret sprechen wir?*
2. Wie können wir Ihrer Erfahrung nach diese Wissens- und Haltungsbarrieren überwinden?

0

⇌ Maßnahmen

Wie fördern wir ...?
Schulentwicklung niederschwellig (auf Anfrage/situativ) wissenschaftlich begleiten.

Persönliche Kontakte zu Schulleitungen.
Abgeordnete Wissenschaftler.

6

Sfs 3/18/25 3:22NACHMITTAGS
Schulentwicklungsprozesse wiss. Begleiten lassen

Sfs 3/18/25 3:24NACHMITTAGS
Persönlicher Kontakt nach wie vor wichtig, z.B. abgeordnete:r Wissenschaftler:in

Sfs 3/18/25 3:26NACHMITTAGS
Während der Praxisphasen den Studis Fragen der Schule mitgeben (zurückspielen an Uni)

Sfs 3/18/25 3:35NACHMITTAGS
Schulleiter:innen-Treffen in Kassel Bsp. für den direkten Draht, die wiss. Arbeitsfelder an Praxis kommuniziert.

Sfs 3/18/25 3:39NACHMITTAGS
Lizenzen für spezifische Datenbanken/Portale und oder Schriftreihen beim Land beantragen

Sfs 3/18/25 3:43NACHMITTAGS
Kommunikation und Austausch niedrigschwellig und anlassbezogen zwischen Schulen und Unis

⇌ Maßnahmen

Wie fördern wir ...?

6

Sfs 3/18/25 2:48NACHMITTAGS
Pädagogische Mit. an Uni und Schule

Sfs 3/18/25 2:49NACHMITTAGS

Prozesse länger planen

Sfs 3/18/25 2:56NACHMITTAGS

Verbesserung des Austausches und der Kommunikation zwischen LP - z.B. Netzwerke, PLG

Sfs 3/18/25 3:00NACHMITTAGS

wiss. Begleitung von FT als ein Qualitätskriterium

Sfs 3/18/25 3:08NACHMITTAGS

Veränderung der Studienstrukturen (mehr Schulpraxis von Anfang an)

Sfs 3/18/25 3:15NACHMITTAGS

Abbau naiver Vorstellungen von wiss. und Praxis und ablehnender Haltungen auf beiden Seiten

⇒ Blinde Flecken

Worüber wissen wir noch zu wenig?

○ 2

Sfs 3/18/25 2:54NACHMITTAGS

wie und wonach erkennen LP Bedarfe für sich?

Sfs 3/18/25 3:04NACHMITTAGS

wie kann Unterricht weiterentwickelt werden und welche Werkzeuge können genutzt werden. Z.B. Wandel in Betrieben, Trend zu dezentralen Arbeitsorten etc.

⇒ Herausforderungen

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

○ 4

Sfs 3/18/25 2:47NACHMITTAGS

Ressourcenprobleme und fehlende Freiräume (strukturelle Hindernisse)

Sfs 3/18/25 2:50NACHMITTAGS

kurzfristige Projektlaufzeiten, Wegfall der begleitenden Personen aus der Wiss. nach Projektende

Sfs 3/18/25 2:52NACHMITTAGS

Bedarfe führen jedoch nicht unmittelbar zu einer individuellen Verhaltensänderung

Sfs 3/18/25 2:56NACHMITTAGS

hohe heterogene Unterrichtspraxen innerhalb eines Kollegiums

School Level

⇒ Moderationsfragen

1. Wie können Schulen von Wissenschaft profitieren und wie kann eine wissenschaftsfördernde Kultur an Schulen gestärkt werden? *Was nimmt Wissenschaft aus Praxis auf? Welche Verantwortung hat Schulführung?*
2. Ist es realistisch, dass Forschungsergebnisse auf Schulebene effektiv umgesetzt werden – wie können Schulen eine Kontextualisierung leisten?

3. Ist es möglich sich in Schulentwicklungsprozesse als Wissenschaftler einzubinden? Wie kann der Austausch von Wissenschaft – Praxis gestaltet werden? Welche Herausforderungen stellen sich? Welche Formate funktionieren? Wie kann Wissenschaft eingebunden werden?

0

↪ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?

1

Sfs 3/18/25 3:35NACHMITTAGS
Zugang zu "Datenbanken" auf Schulseite heterogen.
(Löschung von Uni-Accounts nach Abschluss).

↪ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die wir noch überwinden müssen?

2

Sfs 3/18/25 3:28NACHMITTAGS
Kontakt zu Schulen auch auf Landesebene eine Herausforderung, aber im Aufbau und Umbruch

Sfs 3/18/25 3:41NACHMITTAGS
kurze Wege, aber hohen Mauern

Research Level

↪ **Moderationsfragen**

1. Wie kann die Relevanz von Forschungsergebnissen für die Praxis von Lehrkräften aufgezeigt werden? Gibt es Beispiele, wo dies besonders gut oder schlecht gelungen ist?
2. Welche Rolle spielen Akteure an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis? Sehen Sie sich mehr als Vermittler oder als treibende Kraft hinter der Implementierung von Forschung in die Praxis?

0

↪ **Maßnahmen**

Wie fördern wir ...?

- Beispiel Netzwerk Wissenschaft-Schule Ba-Wü.
- Transferphasen mit Nachfassen nach Weiterbildungen
- Schulerfahrung von Profs => innovative Formate ?!

- Zugang zu Schulen ist sehr begrenzt
=> Austauschformate, Modi
- „Hinkefuss“ der
projektförmigen Kooperation
=> Kooperation in der Fläche?!

□ 0

⇨ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?
Modi der Zusammenarbeit mit und in Schule

Verschränkung von Schulentwicklung und
Forschung. Formative wiss. Begleitung.

Längerfristige Entwicklungsprozesse,
verankert in organisationalen Rahmen
der Schulen (Innovationsteams).

Frage gemeinsamer förderpolitischer
Arbeit (Platzieren von Themen,
Strukturfragen bei Drittmittelgebern). ?

□ 0

⇨ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die
wir noch überwinden müssen?

Gemeinsame Sprache zum
Finden von Problemen finden.

Aktueller Veränderungsdruck aus
der Wirtschaft für berufliche Schulen
stärker als aus der Wissenschaft

□ 0

Communication Level

⇨ **Moderationsfragen**

1. Wie ist der Dialog zwischen
Wissenschaft und Praxis aus Ihrer
Sicht zu beschreiben? *Wie könnten
Sie den Austausch so gestalten, dass er
für beide Seiten gewinnbringend ist?*
2. Wie kann wissenschaftliche Expertise
einem breiteren Praxispublikum
zugänglich gemacht werden und
welche Kompetenzen braucht es
dafür? *Welche Unterstützung kann die
Kommunikation hierbei bieten?*

□ 0

↩ **Blinde Flecken**

Worüber wissen wir noch zu wenig?

🗨 1

Sfs 3/18/25 3:57NACHMITTAGS
über langfristige Nutzungen und Veränderungen von
Produkten -> Verweis aus FT in [lernen.digital](#)

↩ **Maßnahmen**

Wie fördern wir ...?

Lehramtsstudierende müssen besser
verstehen, wie wissenschaftliche
Erkenntnis zustandekommt.

🗨 4

Anonym 3/18/25 3:34NACHMITTAGS
Roundtables zur Vernetzung von Wissenschaft und
Landesinstituten und Qualitätseinrichtungen

Sfs 3/18/25 3:49NACHMITTAGS
Kommunikationsweise & Erwartungsmanagement.
Motivieren zur eigenen Entwicklung/ keine
Rezeptlösungen in FT. und Kontinuität der
Kommunikation

Sfs 3/18/25 4:02NACHMITTAGS
Im Studium mehr über die Bedingungen der
Produktion von wiss. Wissen lehren

Sfs 3/18/25 4:04NACHMITTAGS
Neue Medien, z.B. Zeitschriften

↩ **Herausforderungen**

Was sind Barrieren/Hürden die
wir noch überwinden müssen?

🗨 4

Anonym 3/18/25 3:33NACHMITTAGS
Zugang zu Literatur und Datenbanken. Verweis auf
Fachportal Pädagogik

Anonym 3/18/25 3:41NACHMITTAGS
Kurze Wege lokal, aber hohe Mauern. Es fehlt an Mut

Sfs 3/18/25 3:55NACHMITTAGS
Vorgaben und Regelungen (z.B. FT nur noch
nachmittags oder am Wochenende z.B. Hessen)

Sfs 3/18/25 4:00NACHMITTAGS
Verfestigung verschiedener und sich konträrer
Narrative, z.B. Evidenzbasierung, unmittelbare
Anwendbarkeit etc. -> Legimitationsgrundlagen der
jeweiligen Felder

